
7 PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NOS PROCESSOS PRODUTIVOS DA INDÚSTRIA DE MODA LALUA COMÉRCIO DE MODA - SALVADOR (BAHIA) EM 2023

Liliane Conceição Santos

Bacharelanda em Administração na Universidade do Estado da Bahia - UNEB

E-mail: liliane.c.santos@hotmail.com

Prof. Dr. Fabiano Viana Oliveira

Doutor em Educação e Contemporaneidade pela UNEB. Licenciado em Língua Portuguesa. Graduação em Comunicação Social pela Universidade Católica do Salvador, especialista em Filosofia Contemporânea pela Faculdade São Bento da Bahia, em Ensino à Distância pela UNIP, em Gestão de Pessoas pela UNIJORGE e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é Analista Universitário na EDUNEB.

E-mail: fvianaoliveira@uol.com.br

RESUMO

Este artigo apresenta como tema as práticas sustentáveis nos processos produtivos da indústria de moda Lalua Comércio de Moda – Salvador (BAHIA) em 2023. A partir disto foi feita a seguinte pergunta: Qual(is) a(s) principal(is) prática(s) sustentável(is) no processo produtivo de peças femininas de composição 100% viscose na Lalua Comércio de Moda no ano de 2023 de forma a acompanhar as transformações de uma sociedade mais consciente e sustentável?. O objetivo dessa pesquisa é descrever as práticas sustentáveis no processo produtivo de peças femininas de composição 100% viscose na Lalua Comércio de Moda. Para isso, a pesquisa foi desenvolvida utilizando uma técnica metodológica e de pesquisa Dedutiva Qualitativa através de um estudo de caso, na empresa Lalua Comércio de Moda, com o uso de 3 Pesquisas: a bibliográfica, a documental e a descritiva. O artigo apresenta as práticas sustentáveis nos processos produtivos da indústria de moda Lalua Comércio de Moda, como a não utilização de poliéster como matéria prima, utilização de tecidos 100% viscose, reutilização de retalhos de tecido para roupa de boneca, fuxico, bolsas, estopa e xuxa, reciclagem de papelão e plástico. Portanto, conclui-se, com uma análise SWOT, as dificuldades e perspectivas de crescimento e possibilidades de uma economia circular, que contribuem para a minimização dos resíduos têxteis, redução dos impactos que podem afetar o meio ambiente, mobiliza uma economia local e propaga uma cultura organizacional mais consciente e consistente para uma moda mais ecológica.

Palavras-chave: Gestão Sustentável. Fluxograma. SWOT.

ABSTRACT

This article discusses sustainable practices in the production processes of the Lalua Fashion Trade industry in Salvador, Bahia in 2023. Based on this, the following question was posed: What are the main sustainable practices in the production process of women's garments made of 100% viscose at Lalua Fashion Trade, to align with the transformations of a more conscious and sustainable society? The objective of this research is to describe the sustainable practices in the production process of women's garments made of 100% viscose at Lalua Fashion Trade. To achieve this, the research was conducted methodological and research technique a Qualitative Deductive Approach through a case study at Lalua Fashion, involving three types of research: bibliographical, documentary, and descriptive. The article presents sustainable practices in the production processes of the fashion industry at Lalua Fashion Trade, which include the non-use of polyester as raw material, the use of 100% viscose fabrics, reusing fabric scraps for doll clothes, handicrafts, bags, and more, as well as recycling cardboard and plastic. Therefore, it concludes, through a SWOT analysis, the challenges in growth prospects, and possibilities of a circular economy that contribute to minimizing textile waste, reducing environmental impacts, stimulating the local economy, and fostering a more conscious and consistent organizational culture for a more ecological fashion industry.

KEY WORD: Sustainable Management. Flowchart. SWOT.

7.1 INTRODUÇÃO

A Moda, que começou seu uso desde 600 mil a. C., era elaborada com trabalhos artesanais, com produções de pequenos portes e individuais, inicialmente elaborados para proteção do corpo humano, sendo utilizadas fibras animais e vegetais. Com o passar do tempo, a proteção do corpo não era o único motivo de se utilizar vestimentas, foi acrescentado a distinção dos povos e das classes sociais, sendo iniciada desde a época dos gregos e romanos (JAMES LAVER, 1989), passando pela Europa antiga, com seus períodos: Barroco, evolucionismos, alta-costura, Belle Époque e até a modernidade com a produção em massa, introdução da Internet e globalização (MAIRI MACKENZIE, 2010).

Com o crescente desejo de consumo, na busca de satisfazer necessidades efêmeras (LARS SVENDSEN, 2010), a moda se tornou de grande valor econômico e social a nível global, movimentando cerca de U\$35 trilhões entre as 25 maiores empresas no ramo de vestuário no mundo (Federação das Indústrias do Estado de Goiás, 2018). O consumo de roupas dobrou de quantidade entre os anos de 2000 a 2014, sendo consumidos 60% mais peças (United Nations Economic Commission For Europe / Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa / UNECE, 2018). Com esse aumento de demanda, produção e consumo, a moda trouxe diversas consequências negativas para o meio ambiente, utilizando cerca de 1,5 trilhão de litros de água por ano e produzindo 10% das emissões de dióxido de carbono por ano no mundo (DAVES, 2020).

Diante do exposto, o tema deste artigo são as práticas do processo produtivo sustentável de peças femininas de composição 100% viscose na Lalue Comércio de Moda no ano de 2023.

Segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) o Brasil é um dos cinco maiores produtores de jeans do mundo, um dos quatro produtores de malhas no mundo, e o setor de confecção é o segundo maior empregador da indústria de transformação (ABIT, 2023) no país. Desta forma, faz-se necessário analisar as práticas sustentáveis nas indústrias brasileiras, identificando as dificuldades do setor e aplicando na empresa Lalue Comércio de Moda.

Em julho de 2018 foi realizado um evento em Nova York, Fórum Político de alto Nível de Desenvolvimento Sustentável (HLPF na sigla em inglês), onde foi discutido sobre a necessidade de reduzir os impactos negativos com a união da Organização das Nações Unidas (ONU) e os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (*UNITED NATIONS*

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, 2018) demonstrado na Figura 1. No caso deste artigo o foco é a ODS 12, denominada “consumo e produção responsável” (Figura 1).

Figura 1 - 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Fonte: Nações Unidas Brasil (2023).

Para melhor compreensão, pode-se destacar a Declaração “O futuro que queremos”, divulgada após a conferência Rio+20 em junho de 2012, no Rio de Janeiro, Brasil. Neste evento foram discutidas Desenvolvimento Sustentável, Economia verde, Produção limpa, Diminuição da pobreza e Inclusão social (*UM ENVIRONMENT PROGRAMME*, 2012). Esse dever foi acentuado no item 60 da declaração, que diz a importância da economia verde:

Reconhecemos que a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza vai aumentar nossa capacidade de gerir os recursos naturais de forma sustentável e com menores impactos ambientais negativos, aumentar a eficiência dos recursos e reduzir o desperdício. (*UNEP, UM ENVIRONMENT PROGRAMME*, 2012, p.13).

Tudo isso, resulta em indústrias com processos mais sustentáveis, sendo necessário compreender o sistema produtivo e avaliar as melhorias necessárias: gestões sustentáveis e sociais, redução de recursos e uso de matérias primas, e assim procedendo o tema deste artigo: a(s) práticas(s) sustentável(is) no processo produtivo de peças femininas de composição 100% viscose na Lalua Comércio de Moda no ano de 2023, empresa de moda com marca autoral, escala de produção de pequeno porte e fabricação na própria região. Serão apresentadas as principais práticas nos processos produtivos, analisando e relatando as relações entre a moda e a sustentabilidade.

A partir da seguinte pergunta: Qual(is) a(s) principal(is) prática(s) sustentável(is) no processo produtivo de peças femininas de composição 100% viscose na Lalua Comércio de

Moda no ano de 2023 de forma a acompanhar as transformações de uma sociedade mais consciente e sustentável?

Com base nisso, este artigo tem como objetivo geral, descrever as práticas sustentáveis no processo produtivo de peças femininas de composição 100% viscose na Lalua Comércio de Moda. Já os objetivos específicos são: Apresentar o fluxograma dos processos produtivos, na elaboração de peças de roupa femininas na Lalua Comércio de Moda; elaborar e apresentar as oportunidades e/ou dificuldades sustentáveis na empresa Lalua Comércio de Moda, através da análise SWOT (*S-Strengths/Força*, *W-Weaknesses/Fraquezas*, *O-Opportunities/Oportunidades*, *T-Threats/Ameaças*); e identificar a relação entre a moda e a sustentabilidade das peças femininas da empresa Lalua Comércio de Moda.

Na averiguação para cumprir os objetivos deste artigo, a metodologia realizada foi de uma Abordagem Dedutiva Qualitativa por meio de um estudo de caso na empresa Lalua Comércio de Moda no ano de 2023, utilizando-se de três pesquisas, a Bibliográfica com uso das palavras chaves; Gestão sustentável, Fluxograma e SWOT, a Documental com análise dos principais documentos da empresa e a Descritiva, com uma pesquisa de campo. Interligando as pesquisas, foi realizado um fluxograma descrevendo as práticas sustentáveis no processo produtivo, com apresentação dos resultados em uma análise SWOT e conclusão do artigo.

Está pesquisa se justifica, pois a indústria de confecção de roupas tem mais de 200 anos no Brasil e é referência mundial quando o assunto é design de moda praia ou quando discorre sobre processo de cadeia completa (ABIT, 2023). O faturamento desta cadeia têxtil e de confecção chegou a movimentar R\$ 161 bilhões em 2020 e R\$190 bilhões em 2021 (Inteligência de Mercado, 2022), consistindo no valor econômico para o país e todos os benefícios financeiro que pode atribuir a seu território, sendo de grande valor empresarial e econômico (ABIT, 2023).

Com isso, este trabalho traz também uma relevância social, pois as fábricas de confecção de roupa empregam cerca de mais de 9 milhões de pessoas de forma direta e indireta no país, sendo sua maioria mulheres (ABIT, 2023). Este artigo tem o propósito de contribuir com análise de práticas produtivas mais sustentáveis, oferecendo estratégias para que os administradores das empresas do setor do vestuário possam contribuir com formações de comportamentos sustentáveis, seguindo regulamentações internacionais como a Organização das Nações Unidas.

Este assunto também deve ser discutido nos setores acadêmicos, utilizando pesquisas para aplicação de normas sustentáveis e promovendo futuras mudanças nas empresas no qual irá atuar. O poder da educação cria a propagação de hábitos sustentáveis sugerindo uma nova moda, propondo atualizações em matrizes curriculares para minimizar os efeitos no meio

ambiente e despertando alternativas nos discentes em um planejamento sustentáveis nas disciplinas (FGV, 2022), considerando as declarações da Organização das Nações Unidas (ONU) (Rio+20, 2012).

Diante disso, para melhor embasamento da pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliométrica com as palavras-chaves deste estudo (Gestão sustentável; Fluxograma; SWOT) e combinações delas (Gestão sustentável and Fluxograma; Gestão sustentável and SWOT; Fluxograma and SWOT; Gestão sustentável or Fluxograma; Gestão sustentável or SWOT; Fluxograma or SWOT), buscando trabalhos acadêmicos e artigos no Capes, Spell e Scielo e percebe-se que recentemente foram publicados 99429 artigos referentes a gestão sustentável, porém é visto um número bem menor em relação às publicações de fluxograma e SWOT, em torno de 20038 e 15213 artigos respectivamente. Essas palavras juntas, tem uma extensão mais significativa, como: Gestão sustentável *and* Fluxograma 110392 artigos e Gestão sustentável *or* Fluxograma 79719 artigos. Mas isso não se aplica às palavras Fluxograma *or* SWOT que resultaram em 3075 artigos. Na Tabela 1 é demonstrado o resultado dessa pesquisa, referente as pesquisas dessas palavras durante os últimos 5 anos (de 2017 a 2023).

Tabela 1 - Pesquisa bibliométrica das palavras-chaves dos últimos 5 anos (de 2017 a 2023)

Quantitativo de busca por PALAVRAS-CHAVE					
Palavras-chave	Resultado últimos 5 anos	Plataformas de pesquisa			Total
	Periódico CAPES	Base Scielo	Google Acadêmico		
Gestão sustentável	59086	143	40200	99429	
<i>Fluxograma</i>	71	67	19900	20038	
<i>SWOT</i>	87	26	15100	15213	
Gestão sustentável <i>and</i> fluxograma	94492	0	15900	110392	
Gestão sustentável <i>and</i> SWOT	94484	2	7650	102136	
Fluxograma <i>and</i> SWOT	41895	0	2410	44305	
Gestão sustentável <i>or</i> Fluxograma	59499	4320	15900	79719	
Gestão sustentável <i>or</i> SWOT	59490	4320	7650	71460	
Fluxograma <i>or</i> SWOT	572	93	2410	3075	
	409676	8971	127120	545767	

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Por fim, a justificativa pessoal deste estudo se baseia na vivência do autor, atuando na empresa do estudo de caso, Lalua Comércio de Moda, que identificou uma necessidade de

melhorias nos processos de gestões sustentáveis, utilizando como apoio de análise, as técnicas efetivas da administração.

O artigo está dividido em 6 partes. A primeira é a Introdução, onde está o tema, problema, objetivo e justificativa. A segunda é o referencial que mostra as principais características da Teoria da Gestão Sustentável e sua vinculação com o Fluxograma de uma empresa de moda. Depois vem a metodologia: está abordando os instrumentos usados para a elaboração deste artigo acadêmico. Em seguida estão as descrições dos dados obtidos através da pesquisa e a análise dos pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças. E finalmente os resultados, seguidos das considerações finais, com a reflexão da efetivação dos objetivos da pesquisa.

7.2 GESTÃO SUSTENTÁVEL COM BASE NO FLUXOGRAMA DE UMA EMPRESA DE MODA

No último século, o mundo foi marcado pelas Revoluções Industriais, a primeira marcada pela invenção da máquina a vapor, o uso da eletricidade e a criação do motor e transformação da sociedade e economia, a segunda definida pela evolução da informática e os robôs, e a terceira pelo avanço da física e a produção, também denominada de tecnocientífica. Todas essas inovações tecnológicas, processos produtivos mais modernos e acelerados, resultaram em uma cadeia de impactos socioambientais, como mudanças climáticas, poluição de águas, rios e lagos, derretimento de geleiras, extinções de biomas, entre outros. Desta forma, em 1972, na Conferência de Estocolmo, foi definido o conceito de sustentabilidade pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (*United Nations Conference on the Human Environment*) (GOI, 2023).

A sustentabilidade está relacionada ao que “responde às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder às suas próprias necessidades” *Brundtland* (1987). As discussões sobre desenvolvimento sustentável e a relação de produção e consumo começou a serem discutidos pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a fim de conciliar as questões ambientais, sociais e crescimento econômico, descrito no relatório de *Brundtland* no ano de 1987, também intitulado como “Nosso Futuro” (*Our Common Future*).

Mais adiante, em 1990, sucedeu a convocação das Nações Unidas para a Confederação das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, que se realizou em 1992, no Rio de Janeiro. Neste evento, conhecido como Rio-92 ou ECO-92, esses encontros

se tornaram muito importantes para as discussões referente ao meio ambiente, elevando os debates sobre as responsabilidades ambientais e as necessidades de mudança no mundo todo (BARBIERI, 2020).

A ameaça climática, se torna um risco para a economia mundial, exigindo assim um trabalho que necessita da colaboração dos setores públicos, privados e a sociedade isso leva a um grande obstáculo para a humanidade, que é alimentar os povos habitantes no mundo, que poderá chegar em média a 10,87 bilhões de pessoas no mundo até o ano de 2100 (Perspectivas da População Mundial 2019, ONU) (ALVES, 2019).

O primeiro tratado internacional, mais conhecido por Tratado de Kyoto, foi acordado no ano de 1997 no Japão. Este compromisso tinha um importante objetivo de controlar as emissões de gases estufas na atmosfera, obtendo a redução de 5,2% de gases poluentes. Além deste, o Tratado de Kyoto promovia a elaboração de ações para a preservação do meio ambiente e seu desenvolvimento sustentável. Em 2000 foram relacionadas, pela cúpula do Milênio, os 8 objetivos a serem cumpridos até 2015 (BARBIERI, 2020).

Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram a forma de traçar ações globais que contribuíssem com a proteção do meio ambiente, reduzindo a pobreza mundial e disseminando a paz e a prosperidade (NAÇÕES UNIDAS, 2023). A fim de aperfeiçoar o acordo mundial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), foram incrementados, estendendo-se para 17 ODS, como representada na Figura 1, e com o prazo dos cumprimentos das melhorias para 2030 (BARBIERI, 2020).

A certificação da sustentabilidade é baseada no *Triple Botton Line*, conhecido como os três pilares da sustentabilidade (BOFF, 2017), Pilar Econômico, Pilar Social e Pilar Ambiental, demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 - 3 pilares da sustentabilidade. *Triple Botton Line*

Pilar	Conceito
Sustentabilidade Econômico	Desenvolvimento e crescimento sustentável, tencionando o uso de recursos naturais, de forma que não prejudique o meio ambiente e que ele venha a faltar nas gerações futuras
Sustentabilidade Social	Desenvolvimento populacional, com programas de bem-estar, salários justos, trabalhos adequados e saúde
Sustentabilidade Ambiental	O cuidado que a sociedade deve manter para equilibrar o uso dos recursos naturais, sem que prejudique o meio ambiente, minimizando os impactos ambientais

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Para a progressão destes pilares no Brasil, foi desenvolvido leis ambientais para proteção dos recursos ambientais, de forma que fiscalize as empresas para que cumpram a legislação. Essa fiscalização pode acarretar multas, caso as organizações não evitem a diminuição dos cargos ambientais, pode-se citar as leis (Quadro 2) de números: 12.187/2009, 9.433/1997, 6.938/1981, 12.305/2010.

Quadro 2 - Leis ambientais brasileiras

Leis	Política Nacional	Conceito
Lei nº12.187/2009	Política Nacional sobre Mudança Climática (PNMC)	Objetivo de garantir que o desenvolvimento econômico não interfira no sistema climático, buscando um crescimento mais sustentável e garantindo as necessidades sociais.
Lei nº9.433/1997	Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)	Legisla todo processo de gestão hídrico no Brasil, sendo muito importante para a preservação deste recurso natural.
Lei nº6.938/1981	Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)	Tem a proposta de preservação, garantindo o desenvolvimento econômico e social, seguindo as instruções dos 3 pilares da sustentabilidade.
Lei nº12.305/2010	Políticas Nacionais de Resíduos sólidos (PNRS)	Tem o objetivo de reduzir os efeitos do uso de resíduos sólidos. Ele regulamenta toda gestão de resíduos no território brasileiro, sendo visto que a maioria dos resíduos são os industriais.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

No Brasil são descartados mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano (CNN, 2022) e por isso é relevante o estudo sobre o ciclo de vida de uma peça de roupa, compreendendo todos os seus processos e etapas, seguindo as normas de Políticas Nacionais, com a minimização dos impactos ambientais causados por esses refugos, com práticas de consumo e produção mais sustentável e aplicando o reaproveitamento adequado, detentores de valores econômicos (Adaptado e as leis, 2023). As empresas podem encontrar diversos passos para um desempenho sustentável, objetivando produtos mais ecológicos, empregando ações sustentáveis, e mantendo sua permanência no mercado atuante (CHAPARINI; ARIAS; DIAS, 2022).

As etapas do setor do vestuário são descritas por 3 grandes categorias (Quadro 3): a produção da matéria prima, a indústria de transformação e o mercado consumidor. O seu processo começa na área agropecuária, no desenvolvimento das fibras que se transformam em tecido, que posteriormente é construído a peça de roupa, até que chega na propriedade do consumidor final, levando até o seu descarte. Na cadeia produtiva do vestuário, o processo de confecção da roupa é uma das etapas da cadeia têxtil (TOLOTTI, 2019).

Quadro 3 - Descrição das etapas, do processo produtivo de uma indústria têxtil de confecção

Etapa da Cadeia Têxtil	Processo	Descrição
Produção da Matéria Prima	Compra de Matéria Prima	Escolha de tecidos com fornecedores, negociando prazos, preços e qualidade do tecido
Indústria de Transformação	Compra de Aviamentos	Escolha de aviamentos que irão contribuir com a estética da roupa
Indústria de Transformação	Criação	Pesquisa e planejamento de coleção, escolha dos modelos e elaboração de fichas técnicas
Indústria de Transformação	Modelagem	Elaboração dos moldes que será base para a construção da peça de vestuário
Indústria de Transformação	Pilotagem	Construção da primeira peça, servindo para análise e aprovação do modelo
Indústria de Transformação	Audaces	Execução de variação dos tamanhos das peças e análise da melhor forma que irá cortar os modelos propostos
Indústria de Transformação	Corte	Realização do empilhamento dos tecidos e o corte deles
Indústria de Transformação	Costura/Acabamento	Montagem das peças em máquinas de costuras, otimizando tempo em relação a peça construída na pilotagem
Indústria de Transformação	Expedição/Logística	Embalagem das peças, fechamento dos pedidos, controle do estoque e logística para entrega nas lojas
Mercado Consumidor	Comércio	Pontos de vendas para comercialização

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Para análise dos processos e representação do Quadro 3, é possível utilizar como um tipo de instrumento o fluxograma, que é uma ferramenta administrativa que facilita a organização da indústria, atribuindo funções, designando cargos e configurando fluxos e processos, representada por símbolos, demonstrando uma sequência de procedimentos através de imagens (SOUZA, 2021). Além disso, “outra utilidade dos fluxogramas é a possibilidade de

evidenciar fluxos deficientes de trabalho, situações de retrabalho, duplicidade de funções e demais confusões e ineficiências administrativas.” (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2017).

Segundo Corrêa (2017), a estrutura do fluxograma precisa ser compreendida por todos, a fim de realizar um trabalho que contemple o objetivo principal, contribuindo com as ações essenciais, promovendo melhorias e correções nas atividades desenvolvidas (GALVÃO, 2017). O Quadro 4 mostra as principais simbologia de um fluxograma, que são: indica início e fim do processo; indica cada atividade que precisa ser executada; indica tomada de decisão; indica direção do fluxo; indica documentos utilizados; indica uma espera; e indica uma continuidade conectando a outra parte do fluxograma.

Quadro 4 - Simbologia do fluxograma

Significado	Símbolo
Início e fim do processo	
Atividade que precisa ser executada	
Tomada de decisão	
Direção do fluxo	
Documentos utilizados	
Espera	
Continuidade conectando a outra parte do fluxograma	

Fonte: Adaptado pelo autor, 2023.

Após compreender a cadeia produtiva do processo produtivo têxtil com o uso do fluxograma, é possível que o gestor identifique os pontos positivos e negativos presentes no ambiente interno e empresarial, através da análise SWOT (Quadro 5), identificando cada

processo produtivo, comparando com as propostas das leis ambientais e buscando minimizar os impactos ambientais pelas empresas, como por exemplo a Llua Comércio de Moda.

A análise SWOT (Quadro 5), é descrita pelas palavras: *Strengths* (Forças), *Weaknesses* (Fraquezas), *Opportunities* (Oportunidades) e *Threats* (Ameças), que formam as siglas SWOT e/ou FOFA, ela é considerada uma ferramenta clássica da administração, sendo desenvolvida por volta de 1960 por professores da Universidade de *Standord* (NAKAGAWA, 2011). A SWOT (Quadro 5), é uma ferramenta utilizada na gestão de empresas ou artigos, com o objetivo de conduzir a equipe ou negócio para que se alcance o que foi proposto no planejamento estratégico (SPETH, 2023), analisando o cenário da empresa em consideração ao mercado no qual atua e seu contexto interno (ALBUQUERQUE, 2017).

Quadro 5 - Análise swot

	FATORES POSITIVOS	FATORES NEGATIVOS
FATORES INTERNOS	FORÇAS	OPORTUNIDADES
FATORES EXTERNOS	FRAQUEZAS	AMEÇAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

É feita uma análise interna (forças e fraquezas) e externa (oportunidades e ameaças) (Quadro 5), destacando os pontos positivos e negativos do artigo e as questões sociais, políticas, econômicas, ambientais e sustentáveis que influenciam diretamente e indiretamente, nas atividades de uma empresa têxtil da moda.

7.3 METODOLOGIA

Quanto à natureza, para se alcançar o objetivo geral do artigo, foi desenvolvido uma Abordagem Dedutiva Qualitativa através de um estudo de caso, na empresa Llua Comércio de Moda no ano de 2023, sobre as práticas sustentáveis no processo produtivo das roupas femininas.

Este Estudo de Caso na empresa Llua Comércio de Moda contemplou 3 tipos de pesquisas: a Bibliográfica, a Documental e a Descritiva. A pesquisa Bibliográfica utilizou as seguintes palavras-chave: Gestão sustentável (MAIRI MACKENZIE, 2010); (BOFF, 2017); (LARS SVENDSEN, 2010); (BARBIERI, 2020); (ALVES, 2019); (GOI JUNIOR, 2023); (CHAPARINI; ARIAS; DIAS, 2022), (JAMES LAVER, 1989), (DAVES, 2020). Fluxograma

(CORRÊA, 2017); (GALVÃO, 2017); (SOUZA, 2021), TOLOTTI, 2019). E SWOT (SPETH, 2023); (NAKAGAWA, 2011); (ALBUQUERQUE, 2017).

A pesquisa documental analisou o site da marca (2023), avaliou e investigou as planilhas disponibilizadas pela empresa, que consta a relação de funcionários e prestadores de serviços, o formato de funcionalidade da cadeia produtiva da instituição com informações dos processos produtivos e práticas sustentáveis cometidas pela Lalua Comércio de Moda, relacionadas direta ou indiretamente com o processo produtivo de peças femininas de composição 100% viscose e a sistematização dos participantes.

Já a pesquisa descritiva foi feita através da observação direta na própria organização, através de pesquisa de campo, no período de maio de 2023 a setembro 2023, com o objetivo de elaborar o fluxograma do processo (Figura 3) do processo produtivo. As informações fornecidas, foram autorizadas pela empresa em documento que estão anexadas neste artigo (Apêndices A, B, C e D).

Após o compilados das 3 pesquisas, foram descritas as práticas sustentáveis no processo produtivo (Quadro 6, 7 e 8), com base no fluxograma da empresa (Figura 3), sendo apurados de forma a encontrar os resultados que decorreram em uma análise SWOT (Quadro 5), levantando os pontos positivos, negativos e os que podem melhorar, assim seguidos pela conclusão do artigo. A Figura 2 mostra de forma sintética a metodologia da pesquisa realizada.

Figura 2 - Fluxograma da Metodologia do artigo

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Informamos que esta pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no registro 16244819.9.0000.0057 CAAE.

7.4 GESTÃO SUSTENTÁVEL COM BASE NO FLUXOGRAMA DE UMA EMPRESA DE MODA: LALUA COMÉRCIO DE MODA

No ano de 2023 a Lalua Comércio de Moda contém 33 funcionários no ateliê, sendo distribuídas nos setores de produção, administrativo, estilo e marketing. O desenvolvimento de todos os processos produtivos da Lalua Comércio de Moda é feito neste estúdio que está localizado no bairro da Pituba, em Salvador, Bahia. No âmbito da costura, dispõe de 40 prestadoras de serviço, que produzem em média de 150 peças no prazo máximo de 45 dias úteis,

e recebem por sua produção entregue de 3 a 5 dias úteis, de acordo com relatórios passados em planilhas.

Numa gestão de produção em busca de minimizar os seus impactos ambientais na indústria de vestuário, a empresa Lalue Comércio de Moda busca empregar algumas práticas sustentáveis no seu processo produtivo, com o objetivo de: reduzir a quantidade de resíduos têxteis, também recicla reciclando papelão e plástico e reutiliza retalhos de tecido.

Uma empresa sabe que uma produção sustentável tem como princípio a busca constante e a utilização de materiais de forma consciente e inteligente, levando ao mínimo de desperdício e um preço de custo adequado ao produto.

A Figura 3, apresenta através de um fluxograma a cadeia de produção da empresa Lalue Comércio de Moda, e os processos desenvolvem objetivos nesta indústria, que são: compra de matéria-prima; descarte de resíduos; aproveitamento de recursos da produção; reutilização de descartes; e vida útil é prolongada do produto totalizam 14 etapas conforme Figura 3.

Figura 3 - Fluxograma do processo produtivo - Lalue Comercio de Moda - no ano de 2023

Boah		Fluxograma				
PROCESSO	Produtivo			DATA	03/08/2023	
SETOR	Produção			RESPONSÁVEL	Liliane Santos	
PASSO	OPERAÇÃO	TRANSPORTE	INSPEÇÃO	ESPERA	ESTOQUE	DESCRIÇÃO
1	○	→	■	◐	▽	Criação
2	●	→	□	◐	▽	Criação - Pesquisa de tendências e cores
3	●	→	□	◐	▽	Criação - Compra de tecidos e aviamentos
4	●	→	□	◐	▽	Criação - Desenvolve parte técnico dos desenhos
5	●	→	□	◐	▽	Modelagem - Desenvolve os molde da peça piloto
6	●	→	□	◐	▽	Pilotagem - Corta e motanta peça- piloto
7	○	→	□	◐	▽	Aprovação - avalia as modelagens, custos da produção
8	○	→	□	◐	▽	Alterações - retorna para correções nos moldes
9	●	→	□	◐	▽	Graduação - definido os tamanhos a ser produzido
10	○	→	■	◐	▽	Produção - Planeja e controla a produção de todo processo produtivo
11	●	→	□	◐	▽	Produção - Corte
12	●	→	□	◐	▽	Produção - Costura
13	●	→	□	◐	▽	Produção -Acabamento
14	○	→	□	◐	▽	Expedição para as lojas
SOMATÓRIO						
●	9	continuidade conectando a outra parte do fluxograma				
■	2	atividade que precisa ser executada				
→	2	direção do fluxo				
◐	1	Espera				

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Com suporte do fluxograma da cadeia produtiva da indústria de confecção (Figura 3), Lalua Comércio de Moda, é demonstrado as descrições (Quadro 8) das etapas do processo produtivo e suas práticas para a construir uma empresa mais sustentável. Destacam-se os setores de: compra e corte, que são mais bem apresentados nos Quadros 6 e 7 respectivamente.

O setor de compras da Lalua Comércio de Moda (Quadro 6) tem um papel primordial na manutenção da minimização dos impactos ambientais nesta cadeia industrial, pelos seguintes critérios de estoque mínimo necessário; a não utilização de poliéster como matéria prima e a utilização de tecidos 100% viscose.

Quadro 6 - Descrição da etapa de compra - Lalua Comércio de Moda - no ano de 2023

Atividade Sustentável	Função do Setor	Como esta etapa se torna mais sustentável
Estoque mínimo necessário:	Compras que integram o setor de produção para a construção do produto	Controle de matérias primas e aviamentos necessário para produzir as peças, evitando o excesso de produtos estocados e a falta de abastecimento.
Não utilização de poliéster como matéria prima:	Compras que integram o setor de produção para a construção do produto	O poliéster é uma fibra sintética, que apesar de ter uma maior durabilidade e facilidade em lavagem e secagem, é um tecido que contamina as águas e não é biodegradável.
Utilização do tecido 100% viscose:	Compras que integram o setor de produção para a construção do produto.	Mesmo sendo uma fibra de origem natural, é uma fibra sintética por seu acabamento. A viscose é um tecido confortável, leve, de boa durabilidade, facilidade no tingimento e baixo custo. Apesar de ter impactos ambientais, pelo uso da celulose de árvores, é um tecido de menor impacto como poliéster, que não é biodegradável e o algodão, que utiliza muita água em sua produção.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Já o setor de corte, da empresa Lalua Comércio de Moda (Quadro 7) influência diretamente na minimização dos resíduos têxtil na empresa Lalua Comércio de Moda, destacando as ações de Reutilização de retalhos de tecido para roupa de boneca; Reutilização de retalhos de tecido para fuxico; Reutilização de retalhos de tecido para bolsas; Reutilização

de retalhos de tecido para xuxa; Reciclagem de papelão; Reciclagem de plástico; tecido para estopa, tecido para estopa e a não utilização de plástico na distribuição das produções.

Quadro 7 - Descrição da etapa de Corte - Lalue Comércio de Moda - no ano de 2023

Atividade Sustentável	Função do Setor	Como esta etapa se torna mais sustentável
Reutilização de retalhos de tecido para roupa de boneca:	São cortadas peças em larga escala.	Os retalhos de roupas que não têm destinação, são repassados para outra pessoa a qual utiliza para confecção de roupas de bonecas e posteriormente para venda na internet.
Reutilização de retalhos de tecido para fuxico:	São cortadas peças em larga escala.	Os retalhos de roupas que não têm destinação, são repassados para doações onde são feitos peças e artigos de fuxico.
Reutilização de retalhos de tecido para bolsas	São cortadas peças em larga escala.	Nos encaixes das peças que serão cortadas, onde fica um espaço que não cabe nenhuma roupa, são cortadas ecobag, que são brinde ou vendas e ocasionalmente distribuídas entre os funcionários da empresa.
Reutilização de retalhos de tecido para xuxa	São cortadas peças em larga escala.	encaixes em sobras pequenas dos cortes, para produzir xuxas que serão entregues de brinde e/ou vendidos.
Reciclagem de papelão	São cortadas peças em larga escala.	uso do papelão que fica em todos os rolos de tecido para doação para locais de reciclagem.
Reciclagem de plástico	São cortadas peças em larga escala.	separação dos sacos que vem com os rolos de tecido para entregar em locais de reciclagem de plásticos.
Tecido para estopa	São cortadas peças em larga escala.	entrega de restos de tecidos que não foram possíveis ser reutilizados para empresas que produzem estopas.
Não utilização de plástico na distribuição das produções	São cortads peças em larga escala.	No ano de 2023 foi adotado a prática de não utilização de sacos plásticos no abastecimento de peças para as costureiras.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

O Quadro 8 demonstra as etapas dos processos produtivos com as descrições das ações sustentáveis praticadas pela Lalua Comércio de Moda nas peças femininas de composição 100% viscose no ano de 2023 a fim de acompanhar uma sociedade mais sustentável e apresenta melhorias que cada uma das etapas pode exercer.

Quadro 8 - Descrição das etapas do processo produtivo - Lalua Comércio de Moda - no ano de 2023

(continua)		
Etapa	Desenvolvimento do Setor	Como esta etapa se torna mais sustentável
Compra de tecidos e aviamentos	Área integrada ao setor do Estilo da empresa, é responsável pelas compras que integram o setor de produção para a construção do produto. Ela faz análise e escolhas de fornecedores, objetivando as melhores escolhas para compor as peças finais, a redução de custo e o cumprimento dos prazos de entrega. Os responsáveis pelas compras estão atentos às mudanças de mercado e tecnologias, analisando as tendências no setor de moda, além de serem profissionais técnicos que entendem do processo da indústria de vestuário, possuindo habilidades e conhecimentos que necessitam posicionar-se nas tomadas de decisões. Na primeira etapa, busca-se no estoque de matéria prima o que pode ser reutilizado de coleções anteriores, a fim de não precisar obter novas compras, esses materiais incluem tecidos, forros, linhas, entretela, etiquetas, zíperes, elásticos, botões e outros acessórios para composição da peça.	No setor de compra de tecidos e aviamentos é fundamental, para uma melhoria na construção de uma produção mais sustentável, a escolha de materiais e fornecedores com certificados sustentáveis. Produtos de maior qualidade, irão gerar peças com maior durabilidade na vida útil dos produtos.
Compra de tecidos e aviamentos	Após essa verificação, o novo estágio é o de compra novas com fornecedores, que pode ser uma compra de complemento ou uma compra total. Para completar a complexidade do setor de compras, se faz a conferência dos pedidos ao serem recebidos, negociação de valores e prazos, atendimento de fornecedores, entendimento do mercado externo e suas variações de preços e a manutenção dos estoques mínimos para que a produção não fique em falta.	
Criação	Pesquisa de mercado, planejamento de coleção, escolha dos modelos, elaboração das fichas técnicas, análise financeira da viabilidade do produto. Responsável pelo sucesso do produto, que analisa todos os recursos internos e externos para a concepção da peça: ergonomia, tecnologia, comunicação, recursos, estética, economia e funcionalidade. O estilo da Lalua Comércio de Moda,	Pensando em estratégias para a construção de peças mais duráveis e sustentáveis, pode iniciar com a idealização de peças que os designs resistem a um período prolongado,

Quadro 8 - Descrição das etapas do processo produtivo - Lalua Comércio de Moda - no ano de 2023

(continuação)		
Etapa	Desenvolvimento do Setor	Como esta etapa se torna mais sustentável
	propõe coleções que se adequem à concepção da marca, atendendo aos desejos de seus consumidores e analisando a viabilidade da peça.	não se tornando descartável.
Criação	Pesquisa de mercado, planejamento de coleção, escolha dos modelos, elaboração das fichas técnicas, análise financeira da viabilidade do produto. Responsável pelo sucesso do produto, que analisa todos os recursos internos e externos para a concepção da peça: ergonomia, tecnologia, comunicação, recursos, estética, economia e funcionalidade. O estilo da Lalua Comércio de Moda, propõe coleções que se adequem à concepção da marca, atendendo aos desejos de seus consumidores e analisando a viabilidade da peça.	Pensando em estratégias para a construção de peças mais duráveis e sustentáveis, pode iniciar com a idealização de peças que os designs resistem a um período prolongado, não se tornando descartável.
Modelagem	Esta secção é a integração dos setores de estilo e produção, originando uma peça de vestuário a partir do que a criação propôs. A modelista analisa o desenho técnico e desenvolve uma modelagem que será base para a peça de vestuário. Neste processo garante a melhor vestibilidade da peça, buscando utilizar a menor quantidade de tecido possível.	Uma técnica que pode ser atribuída para minimizar os desperdícios de tecido é a modelagem <i>Zero Wast</i> , que proporciona a diminuição de resíduos têxteis, de forma que se cria moldes em modelo de quebra-cabeça. Essa técnica, apesar de mais trabalhosa do que os métodos tradicionais de modelagem e moulage, oferece a redução de desperdício de tecidos. Destaca-se a informação que a criação e a modelagem devem caminhar juntos, para que a marca não abandone sua identidade nas construções de suas peças.

Quadro 8 - Descrição das etapas do processo produtivo - Lalua Comércio de Moda - no ano de 2023

(continuação)		
Etapa	Desenvolvimento do Setor	Como esta etapa se torna mais sustentável
Pilotagem	A primeira peça a ser desenvolvida a fim de corrigir possíveis ajustes de modelagem e servir como base de exemplo para a produção em larga escala. Por meio dela, avalia a vestibilidade, funcionalidade e conforto da peça piloto no corpo de uma pessoa que é a modelo de prova. A construção da primeira peça é feita a partir das solicitações da ficha técnica, servindo para análise e aprovação do modelo, detendo atenção nos pequenos ajustes para que não haja desperdícios e prejuízos à empresa. utilizando mais tecidos e aviamentos. Quando ocorre ajustes nas peças pilotos são reaproveitadas partes da mesma peça para que não necessite descartar este material. A peça piloto também é necessária para a padronização da produção, base para preço de custo e entendimento da complexidade do modelo.	Capacitar o corte de peças pilotos para que não gerem resíduos desnecessários. Essa troca deve ser mais efetiva com o setor de modelagem para que desenvolvam metodologias que contribuam na produção de larga escala e consequentemente uma redução de resíduos e custos.
Audaces	O sistema do Audaces Molde e Audaces Encaixe, que é uma tecnologia digital, utilizada nos processos produtivos das indústrias têxteis. Audaces Molde: Sistema que fotografa a modelagem base e transfere para o sistema do Audaces, de forma que a modelagem fique de qualidade. Com essa sistematização, reduz o acúmulo de papel, automatiza a tabela de medidas, cria processos mais rápidos e facilita o desenvolvimento de peças complexas. Audaces Encaixe: Otimiza o encaixe das peças que serão cortadas, aumentando a rentabilidade em escala, economizando tecidos e obtendo um retorno financeiro para a empresa e redução de desperdício de tecidos para minimizar os resíduos. Com esse processo, se adequa ao planejamento realizado e diminui a quantidade de gasto de tecido em média de 20,52% em relação ao corte das peças pilotos.	Utilizar as novas tecnologias para que contribuam na moda sustentável, pluralizando um processo mais limpo, eficaz e sustentável, desenvolvendo estamparias diretamente no programa do audaces para que não tenham desperdício é uma opção para a união que o design e a sustentabilidade possam caminhar juntos.
Planejamento da produção	Elaboração do planejamento da modelagem, pilotagem, aprovação, corte e produção, realizando o acompanhamento e analisando os indicadores do planejamento, sinalizando o que foi realizado com o que foi planejado. Acompanha o aproveitamento do Audaces e validação da grade de peças, elaborando planilha de precificação e cadastro dos produtos.	Controle de volume de produção ideal para marca, comparando com o nível de movimentos nas lojas, para que não ocorra a sobra de muitas peças em estoque. Apesar de já ocorrer os estudos de mix de peças e análise de quais peças são

Quadro 8 - Descrição das etapas do processo produtivo - Lalua Comércio de Moda - no ano de 2023

		(conclusão)
Etapa	Desenvolvimento do Setor	Como esta etapa se torna mais sustentável
		mais vendidas, é válido focar na diminuição de profundidade de peças de acordo com as vendas feitas pela marca.
Corte	Realização do empilhamento dos tecidos e cortes deles, de acordo com o que foi planejado no programa de Audaces. Neste setor são cortadas peças em larga escala e sua execução influencia diretamente na qualidade final da peça. No corte da Lalua Comércio de Moda é a seção que produz a maior quantidade de resíduos têxteis e por isso tem um trabalho mais intenso para minimizar esses impactos.	Qualificar a mão de obra do setor do corte e investimento em máquinas mais tecnológicas para que se obtenha mais precisão. Coleta para separação dos tipos de tecidos utilizados na empresa e o aumento de centro de doações de resíduos têxteis.
Costura/ Acabamento	Montagem das peças em máquinas de costura, otimizando tempo em relação a peça construída na pilotagem, colocação de aviamentos, limpeza das peças, passadoria e inspeção de qualidade. A Lalua Comercio de Moda propõe uma produção mais humanizada, no qual suas prestadoras de serviços tenham tempo hábil para a entrega da produção, uma remuneração com preço justo e sem exploração da mão de obra. São feitas visitas as oficinas de costura, a fim de não compactuar com trabalhos análogos a escravidão e infantis, além de observar as condições de trabalho. A marca preza por uma valorização da mão de obra, que é 95% feminina e todas da região baiana, contribuindo para desenvolvimento da economia local.	Automatização no processo de costura das peças, podendo oferecer apoio de melhorias nos maquinários das costureiras, resultando em impactos sociais com a não sobrecarga de atividades aos trabalhadores e melhorias na peça final.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

7.5 RESULTADOS E TENDÊNCIAS FUTURAS

Foi possível perceber que a empresa Lalua Comércio de Moda busca desenvolver algumas estratégias no seu processo produtivo de forma a atender às novas demandas necessárias à sociedade em meios sustentáveis. Mas também existem limitações em relação a

novos projetos por questões financeiras que no momento a empresa não poderá atender, como compras de tecido 100% sustentáveis de maneira que não perca o estilo da marca.

Na reutilização de resíduos, a empresa atende as tendências atuais que o comércio consome, conduzindo práticas de reciclagem dos plásticos, papelões e tecidos, sendo entregues a órgãos competentes para que possam fazer a distribuição correta, como o programa de Soma Vantagens localizada na Praça Ana Lúcia Magalhães - Pituba. Outro ponto positivo é a comercialização de novos produtos com materiais recicláveis fomentando não somente a empresa com a venda de produtos novos, mas também os profissionais que recebem doações feitas pela instituição.

Com isso está demonstrado um quadro do *SWOT*, no Figura 4, com os pontos de Fraquezas, Forças, Oportunidades e Ameaças que a Lalua Comercio de Moda encontra neste processo sustentável em sua linha produtiva.

O *SWOT* apresentado na Figura 4, expõe algumas dificuldades: concorrentes mundiais, custos de produção, adaptação cultural e investimentos em novos projetos, e para minimizar os impactos desses empecilhos a empresa se mostrou adepta a formação de um setor de produto que é responsável pelo acompanhamento das peças em relação ao planejamento e controle da programação, aos custos das peças e desenvolvimento de precificação, aos estoques de loja em relação ao controle de saídas e entradas de produtos e as ações sustentáveis, descritas neste artigo. E na perspectiva: destaque na movimentação da economia local, desenvolvimento de funcionários e prestadores de serviço, qualidade final dos produtos ofertados e possibilidades de uma economia circular, que a Lalua Comércio de Moda encontra no processo de construção de uma produção mais sustentável.

Figura 4 - Quadro *SWOT* das práticas sustentáveis no processo produtivo - Lalua Comércio de Moda - no ano de 2023

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Portanto, os acúmulos dos resíduos têxteis e compra de materiais que prejudicam o meio ambiente tem impacto negativo a imagem das empresas do ramo têxtil, como a Lalua Comercio de Moda, assim é importante para a minimização dos impactos ambientais, com novos processos produtivos, resultando em produtos mais ecológicos e duráveis. Além disso, perpetuam uma cultura na organização e em seus consumidores, sobre a importância do consumo dessas peças e de como são feitos os processos.

7.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento empresarial que se baseia em uma gestão equilibrada, contempla os três âmbitos das instituições, que são: a econômica, a social e a sustentável (Quadro 1). Deste modo, os 17 Objetivos (Figura 1) de Desenvolvimento Sustentável, que foram elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o intuito de que as entidades possam desempenhar de maneira eficaz suas aplicações nas áreas de economia, de sustentabilidade e da sociedade. Para sistematizar estes processos de forma mais estruturada, as empresas brasileiras podem progredir com base nas leis que induzem proteção dos recursos ambientais, demonstrado no Quadro 2.

Para apresentar o sistema do processo produtivo de uma indústria têxtil, Quadro 3, as etapas foram descritas em suas categorias e subdivididas com a produção da matéria prima, a

indústria de transformação e o mercado consumidor, que juntamente com o Quadro 4, que explica os símbolos do fluxograma, foram bases para elaborar o fluxograma da Lalua Comércio de Moda no ano de 2023, Figura 2, retratando os ciclos produtivos das peças femininas confeccionadas nesta empresa.

Diante do problema apresentado, foi conduzido um estudo de caso, que foi analisado os dados da empresa Lalua Comércio de Moda no ano de 2023 e conduziu-se a concepção dos Quadros 6, 7 e 8, apresentando as etapas do processo produtivo e suas práticas para a construir uma empresa mais sustentável, sendo destacado os setores de compras com práticas de estoque mínimo necessário; a não utilização de poliéster como matéria prima e a utilização de tecidos 100% viscose e o corte com a minimização dos resíduos têxtil na empresa Lalua Comercio de Moda, destacando as ações de Reutilização de retalhos de tecido para roupa de boneca; Reutilização de retalhos de tecido para fuxico; Reutilização de retalhos de tecido para bolsas; Reutilização de retalhos de tecido para xuxa; Reciclagem de papelão; Reciclagem de plástico; tecido para estopa e tecido para estopa.

Desse modo, podemos entender as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, Quadro 6, que esta empresa encontra em seus processos de construção para uma indústria têxtil mais sustentável. Com isso foi elaborado uma Análise SWOT, demonstrado na Quadro 5, citando as dificuldades, adaptações, perspectivas de crescimento e possibilidades de uma economia circular.

Estes fatos estão contribuindo para a minimização dos resíduos têxteis, redução dos impactos que podem afetar o meio ambiente a curto, médio e longo prazo, mobiliza uma economia local, diferencia a Lalua Comércio de Moda no seguimento sustentável, propaga uma cultura organizacional mais consciente e consistente para que a importância de uma moda mais ecológica seja seguida por funcionários, prestadores de serviços e clientes, e que as ações de sustentabilidade sejam satisfatórias.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E CONFECÇÃO. **Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção**. Perfil do Setor, Dados gerais do setor. Disponível em: <https://www.abit.org.br/noticias>. Acesso em: 09 abr. 2023.

ALVES, Ricardo Ribeiro. **Sustentabilidade empresarial e mercado verde**: a transformação do mundo em que vivemos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.

ALBUQUERQUE, José Valente. Utilização da análise swot para a elaboração da estratégia mercadológica. **Revista Maiêutica**, v. 5, n. 1, p. 221-234, 2017.

BARBIERI, José Carlos. **Desenvolvimento sustentável**: das origens à Agenda 2030. Petrópolis: Vozes, 2020. (Coleção Educação Ambiental).

BOAH. **Produtos Boah**. Disponível em: <https://www.boah.com.br/>. Acesso em: 09 jun. 2023.

BARSANO, Paulo, R.; BARBOSA, Rildo P. **Gestão Ambiental**. São Paulo: Saraiva, 2017.

BOFF, Leonardo. **Sustentabilidade**: o que é: o que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 1981. **Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16938.htm. Acesso em: 31 maio 2023.

BRASIL. Lei nº 12.187/2009, de 29 de dezembro de 2009. **Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/112187.htm. Acesso em: 31 maio 2023.

BRASIL. Lei nº 12.305/2010, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos**; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 31 maio 2023.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. **Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos**; altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19433.htm. Acesso em: 31 maio 2023.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16938.htm. Acesso em: 31 maio 2023.

BREVE, Danilo Gondim. **Zero Waste**: design sustentável aplicado ao ensino de moda. 2018. 152 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Têxtil e Moda, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

BRUNDTLAND, G. H. Report of the **World Commission on Environment and Development**: Our Common Future. World Commission on Environment and Development. New York: United Nations, mar. 1987.

CARVALHAL, André L. Braga. **Moda com propósito**: Manifesto pela grande virada. São Paulo: Paralela, 2016.

CHAPARINI, A. M., ARIAS, J. C., DIAS, B. G. **Práticas de Sustentabilidade na Indústria da Moda no Brasil**. Paraná, v. 19, n. 13, p. 1 a 17, dez. 2022.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). **Fluxograma**, 2017. Disponível em <https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-pessoas/organograma-fluxograma-e-manuais-de-procedimentos-e-gestao-de-processos?highlight=WyJmbHV4b2dyYW1hIl0=>. Acesso em: 31 maio 2023.

CORRÊA, HENRIQUE LUIZ. **Administração de produção e operações**. 4 ed. Rio de Janeiro: ATLAS, 2017.

CNN Brasil. **Brasil descarta mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/brasil-descarta-mais-de-4-milhoes-de-toneladas-de-residuos-texteis-por-ano/>. Acesso em: 31 maio 2023.

DAVIS, N. (2020). **Fast fashion speeding toward environmental disaster, report warns**. Disponível em: <https://www.theguardian.com/fashion/2020/apr/07/fast-fashion-speeding-toward-environmental-disaster-report-warns>. Acesso em: 23 abr. 2023.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS (FIEG). **Dados econômicos da indústria**. Disponível em: https://fieg.com.br/repositoriosites/repositorio/portalfieg/download/Pesquisas/Dados_economicos_Industria_da_Moda.pdf> Acesso em: 22 abr. 2023.

FGV EBAPE: **Moda sustentável: uma análise sob perspectiva do ensino de boas práticas de sustentabilidade e economia circular**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/3gTQDxDVnyBHwyyY6tdgr9G/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 23 abr. 2023.

GALVÃO, Gardênia de Oliveira. G182m. **Manual fluxogramas: processos relacionados ao ecossistema de estímulo à inovação**. Natal: IFRN, 2017. 58p: il. color.

GOI JUNIOR, Luiz Otávio. **Sustentabilidade corporativa e ESG: como ir de lucrar por lucrar, para lucrar com propósito**. 1. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2023.

GORDARD, O. A gestão integrada dos recursos naturais e do meio ambiente: conceitos, instituições e desafios de legitimidade. In: VIEIRA, P. F., WEBER, J. (Orgs.). **Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento**. São Paulo: Cortez, 1997.

LAVER, James. **A roupa e a moda: uma história concisa**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras. 1993.

MACKENZIE, Mairi. **Ismos para entender a moda**. São Paulo: Editora Globo, 2010.
NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br>. Acesso em: 30 maio 2023.

NAKAGAWA, M. FERRAMENTA: **Análise SWOT (Clássico), Estratégia e Gestão**. Movimento Empreenda, São Paulo, 2011, 3 p.

Rio+20, **Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://riomais20sc.ufsc.br/files/2012/07/CNUDS-vers%C3%A3o-portugu%C3%AAs-COMIT%C3%8A-Pronto1.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2023.

SOUZA, José Orlando de Lima. **Fluxograma**: aprenda como mapear e otimizar processos (Ferramentas de Gestão). Ebook Kindle. 1ª Edição. dez. 2021.

SPETH, Christophe.; **A Análise SWOT**: uma ferramenta chave para o desenvolvimento de estratégias empresariais. Editora 50Minutos.com, 2023.

SVENDSEN, Lars. Moda: **Uma filosofia**. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. **Un Alliance aims to put fashion on path to sustainability**. 2018. Disponível em: <https://unece.org/forestry/press/un-alliance-aims-put-fashion-path-sustainability>. Acesso em: 23 abr. 2023.

UNITED NATIONS. **Peace, dignity and equality on a healthy planet**. Disponível em: <https://www.un.org/en/>. Acesso: 30 maio 2023.

TOLOTTI, Paulo Ricardo. **A cadeia produtiva do vestuário e seus reflexos no desenvolvimento regional**: O caso dos municípios gaúchos de Santo Augusto e Três Passos. 2019. 74 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 2019

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NOS PROCESSOS PRODUTIVOS DA INDÚSTRIA DE MODA LALUA COMÉRCIO DE MODA - SALVADOR (BAHIA) EM 2023
RECEBIDO	10/03/2024
AVALIADO	02/04/2024
ACEITO	06/04/2024

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Liliane Conceição Santos
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Estudante do Curso de Administração do Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido como parte do componente curricular do Bacharelado do Curso de Administração.
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Prof. Dr.
NOME COMPLETO	Fabiano Viana Oliveira
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutor em Educação e Contemporaneidade pela UNEB (2022). Licenciado em Língua Portuguesa (2019). Graduação em Comunicação Social pela Universidade Católica do Salvador (1995), especialista em Filosofia Contemporânea pela Faculdade São Bento da Bahia (2006), em Ensino à Distância pela UNIP (2010), em Gestão de Pessoas pela UNIJORGE (2014) e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (2001). Atualmente é Analista Universitário na EDUNEB.
CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES NO ARTIGO	Todos os autores contribuíram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores	de Autor 1: liliane.c.santos@hotmail.com Autor 2: fvianaoliveira@uol.com.br
---	---